

ANÁLISIS FUNCIONAL HISTÓRICO

EL RACISMO EN ESPAÑA

Autor: Fulgencio Sánchez Sánchez

RESUMEN

El sistema predominante en una época tiende al colapso en unos periodos que parecen cíclicos y por ello, no son pocos los autores que intentan crear métodos de análisis que ofrezcan explicaciones sobre el avance de la historia.

La psicología y concretamente el análisis funcional de la conducta, analiza la historia de la persona, en busca de relaciones causales que permiten que sobrevivan en él comportamientos que a largo plazo pueden ser muy perjudiciales para consigo mismo y con los demás, pero que a la razón del individuo tienen una motivación clara de eliminar el malestar por el que está pasando en el momento actual.

El materialismo histórico de Marx y el conductismo operante de Skinner, son dos formas paralelas de entender y explicar la sociedad desde un punto de vista contextualista, por ello resultan compatibles a la hora de buscar una nueva óptica que permita discernir a aquellos que pretendan ejercer la gobernanza, sobre el por qué de los cambios que se producen en el modo de producción y distribución de la materia, afectan a las personas y como estas reflejan la ansiedad en forma de leyes políticas y comportamientos desadaptativos para la especie.

Palabras clave: Timing político, convergencia funcional, invariantes políticos, heurístico político y límite de expresión conductual.

ABSTRACT

Social systems that dominate a given historical period tend to undergo collapse in what appear to be cyclical patterns. For this reason, numerous authors have attempted to develop analytical frameworks that explain historical change. Psychology, and specifically the functional analysis of behavior, examines individual histories in search of causal relationships that explain the persistence of behaviors that may be harmful in the long term for the individual and others, yet are functionally maintained because they reduce current distress from the subject's perspective.

Historical materialism, as proposed by Marx, and operant behaviorism, as developed by Skinner, represent parallel approaches to understanding and explaining society from a contextualist standpoint. Because of this shared perspective, they may be considered compatible frameworks for developing a new analytical lens. Such a perspective could help those involved in governance to understand how changes in modes of production and material distribution affect individuals, and how these effects are reflected in anxiety expressed through political legislation and maladaptive behaviors at the species level.

Keywords: political timing, functional convergence, political invariants, political heuristic, behavioral expression limit.

INTRODUCCIÓN

Entendiendo la política como toda externalización material de los procesos psicológicos previamente condicionados ambientalmente, es decir, de la interacción constante con el medio ya existente, parte la idea de que casi toda investigación psicológica es, en esencia, una investigación política, lo que reduce el conflicto ideológico como se explicará de manera pormenorizada a continuación, a no más que el canal de expresión de los miedos individuales de las personas generados por la inestabilidad en la distribución de los recursos. Lo que implica de manera indirecta si así se quiere ver, a todo estudioso de la disciplina con un compromiso para con la sociedad. Al igual que hicieron **Khaneman y Taler** con sus aportes sobre la economía conductual para rebatir la teoría económica clásica imperante, debemos seguir con la herramienta del análisis de la conducta exigiendo nuestro espacio en decisiones políticas, más allá de lo económico, determinación a la hora de ejercer un rol activo en las propuestas de medidas que beneficien el bienestar humano. De manera antagonista a como también se ha utilizado la psicología para aumentar el consumismo e individualismo, en los conocidos casos del periodista **Edward Bernays (proaganda)** evidenciando que el conocimiento sobre el comportamiento humano es poder político, queda entonces a nuestra vocación profesional la decisión de dedicar tantos estudios para la manipulación en aras del capitalismo, o a favor de la felicidad de la sociedad.

La psicología política es una rama que tiene poca visibilidad en las universidades y no suele ser un tema prolífico a la hora de escribir o teorizar sobre ello, sin embargo de manera implícita, todo lo concerniente al estudio del comportamiento humano, tiene en si una aplicación política, cuya identificación ayudará al mejor entendimiento de la creación o mantenimiento de la mentalidad ideológica predominante en una época, ya sea a través de la psicología de la atención y la manera de interpretar la realidad, la psicología de la memoria y como según **Elizabeth Loftus** esto afecta a la desinformación, o en general cualquiera de las disciplinas que investiga acerca de los procesos psicológicos básicos.

Uno de los propósitos que vertebran este ensayo es el de aplicar las similitudes en la base filosófica existentes entre el materialismo histórico y el análisis funcional de la conducta, aunque partiendo desde enfoques u objetivos diferentes tanto Marx como Skinner hacen un análisis parecido de las sociedades, ya que ambos pensadores como diría Stephen Pepper comparte una hipótesis del mundo contextualista, alejada de la dominante en sus respectivos campos.

El liberalismo económico y el enfoque humanista de la psicología, tampoco se encuentran exentas de similitudes, ya que Adam Smith no es el único estudioso que realiza teorías basándose en especulaciones sobre el comportamiento humano sin fundamento alguno.

Su teoría del “Homo Economicus” tiene mucho peso en el modo de proceder capitalista actual, en el que sus defensores se apoyan en ideas que promueven que la conducta humana está movida por el egoísmo y la racionalidad, creencias que dificulta como es evidente la colaboración entre países con dicho sistema.

El constructo de la libertad, muy apreciado por el ser humano por su atractivo existencial, es parte fundamental del enfoque humanista, relativiza la parte ambiental y dota al ser de la responsabilidad de sus propias decisiones, esta epistemología formista, no debiera ser la escogida por la persona que quiera obtener poder político, ya que resulta absurdo que un individuo que crea que el ser humano toma sus decisiones independientemente de las medidas que un gobierno aplique, acceda a ese puesto, pues abre la puerta a una expiación constante de sus decisiones. Si comienza a tomar decisiones que no obtienen resultado, la autocritica va a ser mucho menor en personas con este sistema de creencias, lo que facilitará el desligamiento moral entre otras cosas, ese concepto que permite a las personas racionalizar conductas que van en contra de sus propios valores sin remordimiento alguno. Un ejemplo claro de esto es como se trata la criminalidad en la mayor parte de occidente, tendemos a castigar al individuo o grupo de manera directa, pues la conducta humana se rige en alto grado por su variable predictora, haciendo uso de múltiples sesgos y heurísticos que nos hacen llegar a la conclusión de que ser punitivos con el que realiza esas conductas antagonistas con la sociedad provocará una disminución de estos actos, cuando la razón y la ciencia nos dice desde varias ramas de esta, que la manera más funcional e integra con el ser humano sería la de mejorar el ambiente de tal forma que no elicite en tanta cantidad estos comportamientos, siendo muy consciente de que esta sería la opción larga y compleja que debemos elegir una especie acostumbrada cada vez más a tomar atajos.

Con esto no se quiere decir que el materialismo o el contextualismo operante sea la única forma epistemológica de entender la realidad, pues la pluralidad a la hora de entenderla siempre aporta a la ciencia, sin embargo, es el único camino para una política consecuente.

La similitud por tanto entre materialismo histórico y el análisis funcional radica en el método que ambos utilizan para analizar los cambios que producen en la sociedad y en el individuo, las transformaciones en la gestión y manejo de recursos. El análisis funcional histórico complementa o intenta explicar cómo los conflictos que se crean en la superestructura (religión, ideas, cultura), son soluciones aportadas que parten de la racionalización funcional

de los miedos e inseguridades de las personas que generan esos cambios, así como una nueva manera de analizar en general los conflictos socio políticos.

Aquel que obtiene poder, ya sea de manera política o burguesa con los medios de producción y con la intención de acumular el capital, va a generar cambios en detrimento del ser humano y la naturaleza, la manera de producir y de construir se va a ver alterada sin respetar el bienestar o tiempo necesario que necesitan los trabajadores para verse en la nueva situación que suelen generar las revoluciones industriales, esto es lo que sería respetar un “**Timing político**” es decir, manejar los tiempos de forma que se permita el avance tecnológico, respetando el bienestar humano y de la biosfera, demorando la transición que deben hacer las personas para adaptarse a esa nueva vida que produce el avance tecnológico aplicado a la manera de producir. Como ya se expone con anterioridad, aquel que obtiene poder material y no es capaz de ver con una hipótesis del mundo contextualista, no tendrá en cuenta estos cambios que producen en la conducta humana, simplemente su comportamiento se encuentra motivado por la constante retribución económica y egoísmo que necesita el capitalismo para sobrevivir.

Más adelante se analizarán los conflictos sociales que se han generado en España debido a los cambios y cuáles han sido las soluciones que se han ido aportando a la política institucional, estas soluciones se adhieren a una ideología política pero no de manera fija, los temas de cultura, nacionalismo, religión, etc, son variantes políticas acogidas dependiendo del contexto y la época de la historia por uno u otro partido político. Id est, el nacionalismo español puede estar mal visto en el país por los defensores de un modo de producción más sostenible y preocupados por el bienestar humano, mientras que en otro país estas ideas pueden ser las abanderadas por un movimiento que exalta la simbología de la nación. Son aspectos sociales de la política que van cambiando entre partidos de izquierdas y derechas a lo largo del tiempo, ya que ninguno de estos partidos que se etiqueta con el término defienden estos aspectos de igual manera siempre y de manera global, lo que genera en las nuevas generaciones dudas y disidentes políticos ya que en la vida de un ser humano los partidos cambian la postura de estas variantes, pasando de un lado del espectro político a otro muy rápido. La base, la gestión de recursos equitativa, la primacía por el ser humano por encima de la económica, forman parte de los **invariantes políticos** que no debieran cambiar dentro de la forma de entender la gobernanza a lo largo de la historia de un partido político. Esta idea es simplemente útil desde un punto de vista analítico en la historia de vida de los partidos y de cómo los nombramos a lo largo del tiempo y de los distintos países, pues la partidocracia, es

una variable que influye en los periodos de inseguridad ya que cuando parece que la mejor opción de modo de producción va a ser la elegida, empiezan a ocurrir cambios en los variantes políticos. Esto se puede ver en la actualidad con la socialdemocracia, en la que el capitalismo no cambia a lo largo de la historia pero se generan conflictos en la llamada “izquierda o derecha” a la hora de interpretar los temas sociales de la actualidad. Conseguir por tanto una unificación del pensamiento que traiga concordia resulta casi imposible ya que cuando se alcanza el acuerdo en uno de ellos, ya sea la parte de los invariantes, o la de los variantes, lo que lleva a la discordancia eterna entre los objetivos y las formas.

Muchas respuestas funcionales para el sujeto, que aporta una población cuando no se respeta ese timing político, son ciertamente previsibles ya que los límites orgánicos de nuestra evolución y del ambiente, hacen que nuestra conducta se encuentre dentro de un potencial de disparidad controlado. Por esta razón, se le dota a la historia de la humanidad un aire de predicción y periodicidad, o en psicología se pueden generalizar y realizar análisis nosológicos de las conductas disfuncionales, ya que las condiciones que provocan los comportamientos son similares y nuestro rango de expresión conductual limitado.

Esas **limitaciones en la expresión de la conducta**, pública o privada, puede hacer que ante una conducta problema amplificada, las soluciones heurísticas aportadas por cada individuo lleguen a una **convergencia funcional**, esto es, que muchos individuos lleguen a la misma solución y que esta se convierta en comportamiento político, desadaptativo para la especie como es la guerra o la destrucción de recursos, pero funcional para el individuo que busca soluciones al ambiente en constante cambio, resulta de vital importancia para la humanidad detectar por tanto cuando estamos utilizando esos **heurísticos políticos**, ya que si por ejemplo se llega a la conclusión razonada de que para llevar a cabo un modelo de gestión utópico, es necesario miles de millones de personas menos, la solución no puede ser el asesinato, o la necesidad de recursos y el atajo de la invasión, como ejemplos diáfanos.

El desajuste evolutivo refuerza aún más los sesgos en la población, pues genera más incertidumbre en la conciencia, ya que aunque no llega a ser tan notorio para que emitamos conductas sin precedentes, el ambiente si cambia a más velocidad que nuestro organismo.

Esta idea se aleja mucho del libre albedrío, o de la creencia capitalista de cómo los revolucionarios cambian el mundo, más bien, se acerca a una postura que muestra que los límites de la expresión humana en un momento dado están acotados por las condiciones materiales de cualquier tipo, lo que hace que se repitan en mucha parte de la población las mismas respuestas, y una vez que convergen se manifiestan en cambios cambios políticos.

El comportamiento como afirmaría cualquier conductista, tiene una tendencia determinista que sin embargo y por suerte para la raza humana muestra una cantidad de variables tan vasta que permanecen incognoscibles, dotandonos de nuestra preciada sensación de libertad.

EJEMPLO: EL RACISMO EN ESPAÑA

Hipótesis origen materialista:

Durante el “Scramble for Africa, las potencias europeas se adentraron en lo más profundo del continente africano, anteriormente ya tenían presencia en el tráfico de esclavos, pero durante la conferencia de Berlín pasaron a la extracción de recursos en todo el continente y a delimitar sus fronteras, todo esto sin tener en cuenta por supuesto las diferentes culturas, religiones o conflictos que pudieran existir en las regiones.

La construcción en estos países estaba orientada a la exportación de sus recursos hacia Europa, en ningún momento se reforzó el desarrollismo nacional, lo que produce hoy en día muchos problemas desde que poco a poco se fueron independizando la mayoría de los países.

Definición del conflicto:

Debido a los cambios ambientales que se produjeron, en la mayoría de países europeos y en España especialmente por ser el enlace más cercano con el continente africano, comenzaron a surgir flujos constantes de migración, lo que provoca cambios inexorables en la población del país. Como **variable disposicional**, se encuentra la marcada tendencia del fascismo a homogeneizar las sociedades a través de los valores que ellos consideran correctos, a menudo persiguiendo a cualquier atisbo de pluralismo cultural minoritario que pueda desestabilizar el orden marcado. Debido a la dictadura franquista y al retraso económico que lastraba España, la migración llega más tarde, tantos años de dictadura pueden influir en la reactancia de la población a tener que vivir con más culturas y la distribución del trabajo y las tierras.

Mecanismo de afrontación:

A través de los distintos medios de comunicación el conflicto es amplificado, lo que provoca que cada individuo emplee diferentes estrategias para reducir la incertidumbre que esta nueva situación le provoca.

Debido a las limitaciones en la expresión de la conducta, la evolución del organismo y del contexto material, las estrategias empleadas en su mayoría, se pueden clasificar nosológicamente, de esto se encarga la psicología aunque no de manera exacta, pues se pueden buscar patrones que se repiten a lo largo de la experiencia humana, pero no fijarlos de una manera determinista.

A continuación, se describen los heurísticos políticos por los que decidieron apostar nuestras representaciones parlamentarias, isomorfismo de lo que en psicología se conocen como mecanismos de afrontación.

- Conductas antagonistas: Muchas personas llegan a la conclusión de que la violencia, la deportación o la explotación laboral es la solución al conflicto, esta convergencia funcional se materializa en la política canalizada a través del fascismo y los partidos de derechas. Es el heurístico político propuesto, ya que los integrantes de estos suelen poseer los medios de producción y son por ende los que mayor miedo tienen a una nueva reestructuración.
- Evitación y negación: Otra estrategia de afrontación que llega a producirse en masa, es la de negar la idea de que esta nueva situación requiere hacer cambios en la planificación, siempre que se les preguntan o se les viene a la cabeza una cuestión relacionada con el tema evitan pensar en ello, pues tienen miedo de que la solución sea muy difícil o de no ser capaces de encontrar una solución, estas estrategias confluyeron en los partidos de izquierdas.

Hipótesis de mantenimiento:

Todos los mecanismos de afrontación cumplen la función de eliminar el malestar que genera una nueva situación y está claro que lo consiguen, aunque a veces sea en contra de la supervivencia de la propia especie, por eso se dice que el pensamiento es funcional, porque reduce la ansiedad que una situación puede provocar en el individuo, pero eso no quiere decir que sea adaptativo para la especie como en el caso de la guerra.

Las estrategias comentadas anteriormente se encuentran orientadas a la emoción, es decir, regulan a corto plazo el sentirse mejor, pero no se centran en solucionar el problema de raíz, sirven para eliminar la ansiedad ya que consiguen eliminar un pensamiento que su presencia provoca malestar al mismo tiempo que aporta una solución a la situación de incertidumbre. Las decisiones políticas tomadas debido a la convergencia de estrategias orientadas a la emoción, con el tiempo acaban en una escalada del conflicto independientemente del tipo de este.

CONCLUSIÓN

Al igual que se realiza el análisis funcional de la conducta con la persona, resulta interesante y necesario analizar desde la política, que situación origina el conflicto, cuál es la respuesta de la población y por qué se sigue manteniendo o averiguar la función que esta cumple.

El análisis funcional histórico no excluye ninguna teoría, sino que toma de punto de partida el método de análisis marxista de cómo las fuerzas productivas y las constantes relaciones entre las personas implicadas en el proceso, modifican y cambian el rumbo de la historia. Su análogo como modelo para explicar el comportamiento humano que mejor aceptación y resultados tiene en la psicología es el análisis funcional de la conducta, que consiste en fijarnos no solo en la conducta problema, sino en que la ha propiciado y cómo responde después el sujeto para mantenerla en el tiempo.

La sociedad en su conjunto por tanto precisa de forma acuciante de modelos que puedan analizar la historia y al ser humano y como estos se encuentran en constante cambio debido a la interacción. Cuando hayamos realizado una lectura objetiva y razonada de las situaciones de los conflictos, independientemente de su índole bélica, social, religiosa, etc, podremos aportar soluciones alejadas del alivio emocional inmediato, aportando entonces decisiones que traigan mayor bienestar a la especie en su conjunto. Debemos centrarnos en aportar soluciones orientadas al problema, a las condiciones materiales que lo provocan siendo consciente de que escogemos el camino largo y difícil, pero también convencidos de que es el camino correcto que traerá felicidad y prosperidad a la humanidad.

No podemos seguir simplemente adaptándonos y sobreviviendo un conflicto tras otro para ver a qué generación le cae la bomba más grande, con las respuestas funcionales que nos ofrece el cerebro se puede paliar de algún modo el miedo, pero no se vive plenamente, solo se pospone, sólo dota al individuo de soluciones para seguir viviendo en un ambiente hostil, al mismo tiempo que abandona la lucha en cambiar las condiciones.

Toda decisión es dolorosa pues lleva consigo un duelo asociado, seremos ingenuos creyendo que al apostar por dejar de lado los heurísticos políticos no vamos a sufrir la pérdida de unas creencias que sirven como soporte de nuestro sistema de identidad lo que resulta demasiado doloroso para algunas personas, por ello no debemos frivolar el miedo ajeno, debemos comprenderlo para intentar que el mayor número de personas opte por la única solución posible .

Terminar por supuesto recalando la importancia de la salud mental en aquellos modelos de gestión de recursos que digan estar a favor del bienestar humano, pues toda gobernanza debiera incluir para medir sus niveles de prosperidad, varios estándares psicométricos, ya que el individuo percibe un ambiente cambiante antes que la sociedad en su conjunto, tanto la necesidad de realizar estándares psicológicos nuevos que se ajusten desde la psicología política a determinar cómo percibe un individuo el nivel de cambio en la sociedad, como la cantidad de heurísticos políticos que realiza en su propuesta un gobierno, pueden resultar indicadores fiables de una escalada de tensión internacional.

BIBLIOGRAFÍA

Skinner, B. F. (1953). *Science and human behavior*. Macmillan.

Marx, K. (1867). *Das Kapital: Kritik der politischen Ökonomie* (Vol. 1). Verlag von Otto Meissner.

Loftus, E. F., & Palmer, J. C. (1974). Reconstruction of automobile destruction: An example of the interaction between language and memory. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 13(5), 585–589. [https://doi.org/10.1016/S0022-5371\(74\)80011-3](https://doi.org/10.1016/S0022-5371(74)80011-3)

Pepper, S. C. (1942). *World hypotheses: A study in evidence*. University of California Press.

Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. Farrar, Straus and Giroux.

Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). *Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness*. Yale University Press.

Bernays, E. (1928). *Propaganda*. Horace Liveright.

